

Original paper

QASHQAR RUBOBI CHOLG'USINI O'RGANISHNING ILMIY-METODIK ASOSLARI

© T.Joldasbayeva¹✉

¹O'zbekiston davlat san'at va madaniyat instituti Nukus filiali, Nukus, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: o'zbek musiqa madaniyatida muhim o'rin egallagan Qashqar rubobi cholg'usini o'rganishning ilmiy-nazariy, tarixiy va pedagogik asoslari tadqiq etilgan. Tadqiqot jarayonida Qashqar rubobining kelib chiqishi, konstruktiv xususiyatlari, ijrochilik imkoniyatlari hamda uni o'qitish metodikasining zamonaviy ta'lim talablari bilan uyg'unligi tahlil qilingan. Natijalar milliy cholg'ularni o'rgatishda bosqichli, tizimli va ilmiy asoslangan yondashuvning samarali ekanligini ko'rsatadi.

MAQSAD: qashqar rubobining ta'lim tizimida o'rganilishi nafaqat ijrochilik mahoratini shakllantirish, balki talabalarda milliy musiqa tafakkuri, estetik did va madaniy identifikatsiyani rivojlantirishga xizmat qiladi. Zamonaviy musiqa ta'limida Qashqar rubobini o'rgatish metodikasini takomillashtirish, uni o'rta maxsus va oliy ta'lim dasturlariga keng joriy etish, shuningdek, elektron o'quv qo'llanmalar yaratish dolzarb vazifalardan hisoblanadi.

MATERIALLAR VA METODLAR: zamonaviy ta'lim –tarbiya jarayonida insonlarga musiqa orqali ta'sir ko'rsatish samarali amalga oshirilmoqda. zamonaviy pedagogik qarashlar, asarlarni o'rganishning muhim jihatlari, musiqiy ta'lim jarayonida erishilgan samarali natijalar, shuningdek, yillar mobaynida to'plangan qimmatli tajribalar o'zining ifodasini topgan. Tadqiqot metodologiyasi kompleks yondashuvga asoslanib, quyidagi ilmiy usullar qo'llanildi. Tarixiy-tahliliy usul – Qashqar rubobining paydo bo'lishi, taraqqiyot bosqichlari va ijrochilik an'analarini o'rganadi. Qiyosiy tahlil usuli – rubobni dutor, tanbur kabi torli cholg'ular bilan solishtirish orqali uning o'ziga xos xususiyatlarini aniqlashga yordam beradi. Pedagogik kuzatuv va tajriba – musiqa ta'lim muassasalarida o'qitish jarayonini tahlil qiladi. Ijrochilik tahlili – amaliy mashqlar, texnik usullar va ijro uslublarini o'rganadi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: zamonaviy ta'lim tizimida qashqar rubobining o'rni bir necha jihatdan muhim ahamiyat kasb etadi. Qashqar rubobi zamonaviy musiqa ta'limida ko'p qirrali vazifalarni bajaradi: milliy qadriyatlarni saqlash va rivojlantirish, o'quvchilarni estetik jihatdan tarbiyalash, ularning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish. Bu esa cholg'uning kelajakdagi ta'lim tizimidagi o'rni yanada mustahkamlash zarurligini ko'rsatadi.

XULOSA: hozirda yurtimizda maqomlarga, xalq kuylari va ashulalariga talab xalqimiz orasida tobora ortib bormoqda. Ana shunday talab va ehtiyojni qondirish maqsadida yetuk ijrochi mutaxassislarni tarbiyalash ma'uliyatli vazifalardan biri hisoblanadi. O'zbek xalqining boy musiqa merosini o'rganish va uni keng omma ichida targ'ib qilish ishlari san'atimizning jonkuyar tashabbuskorlari, mohir ijrochilari zimmasidab o'lmog'li lozim. Rubob asbobi yuqorida aytginimdek boy tarixga ega bo'lgan, bizning milliy asbobimizdir. Rubob chalishni mukammal darajada o'rganishni istasak, barmoqlarimiz joylashuvini, shtrixlarni qanday chalish qoidalarini o'rganish va yuqoridagi ko'rsatmalarga amal qilish lozimdir. Qashqar rubobi cholg'usini o'rganish ilmiy-nazariy va amaliy jihatdan chuqur asoslangan, tizimli yondashuvni talab etadi. Mazkur tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, an'anaviy ijrochilik uslublarini zamonaviy pedagogik metodlar bilan uyg'unlashtirish yuqori ta'lim samaradorligini ta'minlaydi. Qashqar rubobini o'rgatish milliy musiqa merosini asrash va rivojlantirishda muhim o'rin tutadi.

Kalit so'zlar: qashqar rubobi, milliy musiqa cholg'ulari, musiqa ta'limi, ijrochilik metodikasi, an'anaviy musiqa

Iqtibos uchun: Joldasbayeva T. Qashqar rubobi cholg'usini o'rganishning ilmiy-metodik asoslari. // Inter education & global study. 2025. vol.3, №12. B.454-461.

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ ИНСТРУМЕНТА КАШКАРСКОГО РЕВЕНЯ

©Т.Жолдасбаева¹✉

¹Нукусский филиал Узбекского государственного института искусств и культуры, Нукус, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: исследованы научно-теоретические, исторические и педагогические основы изучения инструмента Кашкар рубоби, занимающего важное место в узбекской музыкальной культуре. В ходе исследования были проанализированы происхождение, конструктивные особенности, исполнительские возможности кашкарского ревеня, а также соответствие методики его обучения современным образовательным требованиям. Результаты показывают эффективность поэтапного, систематического и научно обоснованного подхода к обучению национальным инструментам.

ЦЕЛЬ: изучение кашкарского ревеня в системе образования служит не только формированию исполнительского мастерства, но и развитию у учащихся национального музыкального мышления, эстетического вкуса и культурной самобытности. В современном музыкальном образовании одной из актуальных задач является совершенствование методики обучения кашкарского ревеня, широкое внедрение его в программы среднего специального и высшего образования, а также создание электронных учебных пособий.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в современном учебно –воспитательном процессе эффективно осуществляется воздействие на людей через музыку. современные педагогические взгляды, существенные аспекты изучения произведений, эффективные результаты, достигнутые в процессе музыкального воспитания, а также ценный опыт, накопленный за эти годы, нашли свое выражение в методике исследования, основанной на комплексном подходе, применялись следующие научные методы. Историко – аналитический метод-исследует происхождение, этапы развития и традиции исполнения кашкарского ревеня. Метод сравнительного анализа – помогает определить специфику рубоба путем сравнения его со струнными инструментами, такими как дутор, танбур. Педагогическое наблюдение и эксперимент – анализирует процесс обучения в музыкальных учебных заведениях. Анализ исполнения-изучает практические упражнения, технические приемы и приемы исполнения.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: роль каштанового ревеня в современной системе образования становится важной по нескольким причинам. Кашгарский Рубин выполняет многогранные задачи в современном музыкальном образовании: сохранение и развитие национальных ценностей, эстетическое воспитание учащихся, развитие их творческих способностей. Это указывает на необходимость дальнейшего укрепления места инструмента в будущей системе образования.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: в настоящее время спрос на статусы, народные мелодии и песни в нашей стране растет. Одной из ответственных задач является воспитание зрелых специалистов-исполнителей с целью удовлетворения такого спроса и потребности. Работа по изучению богатого музыкального наследия узбекского народа и пропаганде его среди широких масс должна быть возложена на страстных инициаторов нашего искусства, умелых исполнителей. Инструмент Rubob-это наш национальный инструмент с богатой историей, как я уже сказал выше. Если мы хотим научиться играть на реване в совершенстве, необходимо изучить расположение наших пальцев, правила игры на струнных инструментах и следовать вышеуказанным инструкциям. Изучение инструмента кашкарского ревеня требует глубоко обоснованного, системного подхода с научно-теоретической и практической точек зрения. Результаты данного исследования показывают, что сочетание традиционных стилей исполнения с современными педагогическими методами обеспечивает высокую образовательную эффективность.

Ключевые слова: кашгарские рубоби, национальные музыкальные инструменты, музыкальное образование, методика исполнения, традиционная музыка

Для цитирования: Жолдасбаева Т. Научно-методические основы изучения инструмента кашкарского ревеня. // Inter education & global study. 2025. vol.3, №12. С. 454–461.

SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF THE STUDY OF THE KASHGAR RUBOBI INSTRUMENT

© Tamara Joldasbayeva¹✉

¹Nukus branch of Uzbekistan State Institute of Arts and culture, Nukus, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: the scientific-theoretical, historical and pedagogical foundations of the study of the Kashgar rubobi instrument, which occupies an important place in Uzbek musical culture, have been studied. The research process analyzed the origin, constructive features, performance capabilities of the Kashgar rhu barb, as well as the harmony of the methodology of its training with the requirements of modern education. The results show that a phased, systematic and scientifically based approach to teaching National Instruments is effective.

AIM: the study of Kashgar rubobi in the educational system serves not only to form performance skills, but also to develop national musical thinking, aesthetic taste and cultural identity in students. Improving the methodology for teaching Qashqar rubob in modern music education, its extensive introduction into secondary special and higher education programs, as well as the creation of electronic teaching aids, are among the urgent tasks

MATERIALS AND METHODS: in the modern educational process, the influence of people through music is effectively implemented. modern pedagogical views, important aspects of the study of works, effective results achieved in the process of musical education, as well as valuable experiences accumulated over the years have been expressed. Based on the complex approach of the research methodology, the following scientific methods were used. The historical-analytical method explores the emergence of the Kashgar rhu barb, the stages of progress and the tradition of performance. The method of comparative analysis helps to determine the specifics of the rhu barb by comparing it with string instruments such as the dutor, tanbur. Pedagogical observation and experience – music analyzes the process of teaching in educational institutions. Performance analysis is the study of practical exercises, techniques and performance techniques.

DISCUSSION AND RESULTS: in the modern educational system, the role of Kashgar rubobi is important in several ways. Kashgar rubobi performs multifaceted tasks in modern music education: the preservation and development of national values, the aesthetic education of students, the development of their creative abilities. This suggests the need to further strengthen the instrument's place in the future educational system.

CONCLUSION: currently, the demand for statuses, folk songs and songs in our country is growing among our people. In order to meet such demand and need, the upbringing of mature executive specialists is one of the responsible tasks. The work of studying the rich musical heritage of the Uzbek people and promoting it within the

general public must be borne by the ardent initiators and skillful performers of our art. The Rubob instrument is our National Instrument, with a rich history, as I said above. If we want to learn how to play the rhubarb perfectly, it is necessary to learn the location of our fingers, the rules for how to play the barcodes and follow the instructions above. The study of the Kashgar rubobi instrument requires a deeply grounded, systematic approach, both scientific-theoretical and practical. The results of this study show that the harmonization of traditional performance styles with modern pedagogical methods provides high educational efficiency. Teaching Kashgar rhubarb plays an important role in preserving and developing the national musical heritage

Key words: kashgar rubobi, national musical instruments, music education, performance methodology, traditional music

For citation: Tamara Joldasbayeva. (2025) Scientific and methodological foundations of the study of the kashgar rubobi instrument, Inter education & global study, vol.3 (12), pp. 454–461. (In Uzbek).

Musiqa cholg'usi bilan shug'ulanish kishiga estetik zavq berish bilan birgalikda, uning madaniy saviyasini yuksaltirishga, dunyoqarashini kengaytirishga va cholg'u bilan do'stlashishga qola bersa musiqa cholg'usining qadriga yetishga va uni avaylab asrash imkonini yaratib beradi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 2-fevraldagi 112–sonli qaroriga asosan 2022/2023-o'quv yilidan boshlab umumiy o'rta ta'lim muassasalarida o'quvchilarga milliy musiqa cholg'ularidan kamida bittasini chala olish mahorati o'rgatiladi va bu ularning shahodatnomasida qayd etiladi. Bunday talablarni bajarish uchun musiqa va san'at maktablarida, umumta'lim maktablarida cholg'u ijrochiligini to'g'ri tashkil qilish, ularning ijro mahoratlarini oshirish uchun imkoniyatlarni yaratib berishimiz lozim bo'ladi. [1]. Musiqiy mashg'ulotlarda hamma uchun qulay, xalq ichida ommalashgan, ijro etish va o'rganish oson bo'lgan musiqiy cholg'ulardan foydalanishimiz kerak. Bunday cholg'u asboblari qashqar rubobi, rubob-prima va afg'on rubobi cholg'ulari hisoblanadi. Chunki, bu cholg'u asboblari musiqa ijro etish har tomonlama qulayligi, bu cholg'uning arzonligi, har qanday yoshdagi o'quvchining chala olish mumkinligi barchamizga ma'lumdir. Har qanday cholg'uni o'rganishdan oldin ushbu sozning tuzilishi, imkoniyatlari, tarixi, mohir ijrochilari, cholg'uda ijro etilgan mashhur kuy va asarlar to'g'risida ma'lumot berib o'tsak, maqsadga muvofiq bo'ladi.

Globalashuv sharoitida milliy madaniy merosni asrash va rivojlantirish har bir xalq uchun strategik ahamiyat kasb etadi. Bu jarayonda musiqa san'ati, ayniqsa milliy musiqa cholg'ulari muhim o'rin tutadi. O'zbek xalq musiqa madaniyatida Qashqar rubobi torlichertma cholg'u sifatida o'zining boy tembr, lirik va epik kuylarni ijro etish imkoniyati bilan ajralib turadi. Ruboblar oilasiga Qashqar rubobi, Rubob-prima, Afg'on ruboblari kiradi. Qashqar rubobining asli kelib chiqishi Sharqiy Turkiston (hozirgi Xitoyning Uyg'ur

Avtonom Okrug)ning qashg'ar degan joy nomi bilan bog'liq bo'lsa-da, o'zbek milliy cholg'ulari ichida eng keng tarqalgan va ommalashgan cholg'u hisoblanadi. Qashqar rubobi cholg'usi imkoniyatlari juda keng, ushbu cholg'uda ko'pgina o'zbek xalq musiqalari, qardosh xalqlar musiqalari va chet el kompozitorlari asarlarini ijro etish mumkin. Qashqar rubobi O'zbek xalqining boy madaniy merosida alohida o'rin tutuvchi milliy cholg'u asboblardan biri hisoblanadi. Uning tarixi ming yilliklar chuqurligiga borib taqaladi va O'rta Osiyoning musiqiy an'analarida muhim rol o'ynaydi. [2] Bolalar musiqa va san'at maktablarida qashqar rubobi, rubob-prima va afg'on ruboblari 5-yil davomida o'rgatiladi. Ruboblarni chalishni o'rganish uslubiyati musiqa maktabi, musiqa kolleji va oliy o'quv yurtidagi musiqiy ta'limning uzluksiz tashkil etilishi, uning rivojlanishi, takomillashtirilishida katta ahamiyatga egadir. Negaki, o'quvchi agar 7 yoshida musiqa va san'at maktabiga o'qishga kelsa, u 5-yilda ya'ni 5-6 sinflarda musiqa maktabini bitirib, musiqa kollejiga borgunga qadar 3-4-yil musiqa bilan shug'ullanmay qoladi. Bu esa o'quvchilarda asarlarni ijro etish texnikasi, nazariy bilimlari, mahoratlari rivojlanmay qolish ehtimolini tug'diradi. Shuning uchun ham o'quvchilarning musiqiy ta'limdagi uzluksiz ta'limini to'g'ri tashkil etish katta ahamiyatga ega. Asosiy masala rubob cholg'usida ijrochilik san'ati uslublarini asta-sekin va mustahkam egallashga borib taqaladi.

Qashqar rubobi – uzunligi 80 – 100 sm., cho'michsimon kosasi tut va qattiq daraxt g'olachalaridan o'yib yasaladi va ustiga teri qoplanadi. Dastasi uzun, uchi orqasiga qayrilgan bo'lib, kosadan boshlanadigan joyida qo'chqor shoxiga o'xshash ikkita gajagi mavjud. Dastalaridagi pardalar 19 tadan 23 tagacha oldin ichakdan, hozir metall dan qilinadi) xromatik tovushqatorni tashkil qiladi. Qashqar rubobining 5 ta tori, odatda kvarta va kvinta oralig'ida sozlanadi. Diapazoni 3 oktavaga yaqin. Tovush jarangdor. Ijrochilikni o'zlashtirish birmuncha yengilligi, mohir Rubo chi sozandalar- (M. Mirzayev va b.) ning yetishib chiqishi bu sozning 1940-yillarda O'zbekiston va Tojikistonda havaskor va professional sozandalar orasida ommaviylashuviga sabab bo'ldi. Qashqar rubobining qayta ishlangan zamonaviy turi Rubob prima o'z imkoniyatlari bilan rus domrasiga yaqin, 4 metall tori kvinta oralig'ida sozlanadi. Orkestrda va yakka soz sifatida ishlatiladi. O'zbek bastakorlaridan M. Mirzayev, sozandalaridan A. Boboxonov, N. Qulabdullayev, kompozitorlardan L. Xamroyev, M. Bafoyev va b. q qashqar rubobi uchun turli janrlarda yaratishgan. Qashqar rubobining ta'lim tizimida o'rganilishi nafaqat ijrochilik mahoratini shakllantirish, balki talabalarda milliy musiqa tafakkuri, estetik did va madaniy identifikatsiyani rivojlantirishga xizmat qiladi. Biroq amalda bu cholg'uni o'qitishda metodik materiallarning yetarli darajada tizimlashmaganligi, an'anaviy va zamonaviy yondashuvlar uyg'unligining kamligi kuzatiladi.

Shu bois mazkur maqolaning asosiy maqsadi Qashqar rubobini o'rganish jarayonini IMRAD modeli asosida chuqur ilmiy tahlil qilish, uning samarali o'qitish metodlarini asoslab berishdan iborat. Tadqiqot metodologiyasi kompleks yondashuvga asoslanib, quyidagi ilmiy usullar qo'llanildi:

- Tarixiy-tahliliy usul – Qashqar rubobining paydo bo'lishi, taraqqiyot bosqichlari va ijrochilik an'analarini o'rganishda;

- Qiyosiy tahlil usuli – rubobni dutor, tanbur kabi torli cholg'ular bilan solishtirish orqali uning o'ziga xos xususiyatlarini aniqlashda;
- Pedagogik kuzatuv va tajriba – musiqa ta'lim muassasalarida o'qitish jarayonini tahlil qilishda;
- Ijrochilik tahlili – amaliy mashqlar, texnik usullar va ijro uslublarini o'rganishda. [3]

Qashqar rubobini o'rgatish metodikasi quyidagi bosqichlarni o'z ichiga oladi:

1. Cholg'u tuzilishi, materiallari va sozlash usullari;
2. Ijrochining o'tirish holati, cholg'uni tutish va qo'l qo'yish texnikasi;
3. Oddiy mashqlar, gamma va arpedjolar;
4. An'anaviy kuylar va maqom parchalarini ijro etish.

Tadqiqot natijalari Qashqar rubobini o'rgatishda nazariy bilim va amaliy mashqlarning o'zaro uyg'unligi yuqori samara berishi mumkinligini ko'rsatdi. Amaliy tajriba natijasida talabalarda quyidagi ijobiy o'zgarishlar kuzatildi:

- tovush chiqarish madaniyati va intonatsiya aniqligining oshishi;
- chap va o'ng qo'l harakatlarining muvofiqlashuvi;
- milliy musiqa uslubiga xos ijro bezaklarini anglash va qo'llash;
- ijroda ritm, lad va dinamikani his qilish qobiliyatining rivojlanishi. [4]

Shuningdek, audio va video namunalardan foydalanish talabalarining mustaqil mashq qilish samaradorligini oshirishi aniqlandi. Olingan natijalar shuni ko'rsatadiki, Qashqar rubobini o'qitish jarayonida faqat texnik ijro emas, balki milliy musiqa an'analari, estetik qarashlar va ijrochilik maktablarini o'rgatish ham muhim ahamiyatga ega. Ayrim tadqiqotchilar ta'kidlaganidek, milliy cholg'ular ta'limi yosh avlodning ma'naviy kamolotiga xizmat qiladi [5]. Zamonaviy musiqa ta'limida Qashqar rubobini o'rgatish metodikasini takomillashtirish, uni o'rta maxsus va oliy ta'lim dasturlariga keng joriy etish, shuningdek, elektron o'quv qo'llanmalar yaratish dolzarb vazifalardan hisoblanadi.

Xulosa qilib aytganda, Qashqar rubobi cholg'usini o'rganish ilmiy-nazariy va amaliy jihatdan chuqur asoslangan, tizimli yondashuvni talab etadi. Mazkur tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, an'anaviy ijrochilik uslublarini zamonaviy pedagogik metodlar bilan uyg'unlashtirish yuqori ta'lim samaradorligini ta'minlaydi. Qashqar rubobini o'rgatish milliy musiqa merosini asrash va rivojlantirishda muhim o'rin tutadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 2-fevraldagi 112 – sonli qarori
2. Fitrat, A. (1993). O'zbek klassik musiqasi va uning tarixi. Fan.
3. Abdullayev M. Milliy musiqa ta'limi asoslari. – Toshkent: O'qituvchi, 2020.
4. Yunusov Sh. An'anaviy musiqa va zamonaviy ta'lim. – Toshkent: Musiqa, 2019.
5. Xasanov B. Qashqar rubobi ijro uslublari. – Toshkent: San'at, 2021

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Joldasbayeva Tamara**, O'zbekiston davlat san'at va madaniyat instituti Nukus filiali "Xalq ijodiyati" kafedrasida o'qituvchisi, [**Жолдасбаева Тамара**, Узбекский государственный институт искусств и культуры Преподаватель кафедры "народное творчество" Нукусского филиала], [**Tamara Joldasbayeva**, Uzbekistan State Institute of Arts and culture Teacher of the department "people's creativity", Nukus branch]; manzil: Qoraqalpog'iston Respublikasi Nukus shahri G'afur G'ulom 8-uy, [адрес: Республика Каракалпакстан город Нукус Гафур Гулам дом 8], [address: Gafur Ghulam 8-House of Nukus, Republic of Karakalpakstan]